

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 66 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataimatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	

TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH

Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada Respublikamizdagi tijorat banklari moliyaviy barqarorligini mustahkamlash ko'rsatkichlarining holati, jahon tajribasida, xususan, Dunyo banklari amaliyotida qo'llaniladigan CAMELS reyting tizimi hamda davlat ulushi mavjud va mavjud bo'lmagan banklar faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Shu jumladan, ushbu banklarning aktivlari, kreditlari, depozitlari va kapital hajmlari dinamikasi o'rganilgan. Shuningdek, 2024-yilda bank tizimining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari, jumladan bank kapitalining yetariligi, aktivlar sifati, aktiv va kapital daromadligi, likvidlik hamda boshqa muhim moliyaviy indikatorlarning o'zgarish tendensiyalari tahlil qilingan. Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashda banklarning moliya sohasidagi o'zaro ta'sirini optimallashtirish va markazlashtirilmagan mablag'larni shakllantirish bo'yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, moliyaviy barqarorlik, stress-test, kapital, depozit, aktiv, likvidlik, kapital yetariligi, optimallashtirish.

Abstract: The article analyzes the state of financial stability indicators of commercial banks in our Republic, as well as the CAMELS rating system applied in global practice, particularly in the operations of the World Bank. It examines the key performance indicators of banks with and without state ownership, including the dynamics of their assets, loans, deposits, and capital volumes. Additionally, financial stability indicators of the banking system in 2024, such as capital adequacy, asset quality, asset and capital profitability, liquidity, and other key financial indicators, are assessed. Conclusions and recommendations are provided regarding the optimization of financial interactions among banks and the formation of decentralized funds to ensure the financial stability of commercial banks.

Key words: commercial banks, financial stability, stress test, capital, deposit, asset, liquidity, capital adequacy, optimization.

Аннотация: В статье анализируются показатели финансовой устойчивости коммерческих банков нашей Республики, а также рейтинговая система CAMELS, применяемая в мировой практике, в частности в деятельности Всемирного банка. Исследованы ключевые показатели деятельности банков с государственной долей участия и без неё, включая динамику их активов, кредитов, депозитов и объемов капитала. Кроме того, проведен анализ показателей финансовой устойчивости банковской системы в 2024 году, таких как достаточность капитала, качество активов, рентабельность активов и капитала, ликвидность и другие важные финансовые индикаторы. Представлены выводы и рекомендации по оптимизации финансовых взаимодействий между банками и формированию децентрализованных средств для обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, финансовая устойчивость, стресс-тест, капитал, депозит, актив, ликвидность, достаточность капитала, оптимизация.

KIRISH

Yangi O'zbekistonning istiqboldagi rivojlanish ustuvor yo'nalishlarini mujassamlashtirgan Taraqqiyot strategiyasida "Davlat ulushiga ega tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini yakunlab, 2026-yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushini 60 foizgacha chiqarish hamda Xalqaro Valyuta Jamg'armasi ko'magida iqtisodiyotda vujudga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni aniqlash, ularning bank tizimi barqarorligiga ta'sirini baholashga qaratilgan stress-test modellarini ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Bunda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy yo'qotishlarga banklarning bardoshlilikini ta'minlash maqsadida makroprudensial buferlar yaratish choralarini ko'rib borish" vazifasi belgilab berilgan [1].

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, bugungi kunda tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash muammolari mavjud bo'lib, ularni keng yoritib berish, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini monitoring qilishda integratsiyalashgan axborot oqimini shakllantirish, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini uning

moliyaviy moslashuvchanlik va moliyaviy rentabellik ko'rsatkichlari asosida baholashning yangi modelini ishlab chiqish hamda tijorat banklarining zamonaviy bank xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha tadqiqot ishlari dolzarb hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Stress-test stsenariy modellari.

O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilishning 2020–2025-yillarga mo'ljallangan strategiyasida bank xizmati ko'rsatishni modernizatsiya qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash mamlakat bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan [2]. Bu esa tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash zaruriyatini yuzaga keltiradi va tadqiqotning dolzarbligini yanada oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotlar tijorat banklarining yangi xizmat turlarini joriy etish, moliyaviy barqarorlikni venchur fondlari orqali takomillashtirish va raqobatbardosh bozorni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan tadqiqotlarda tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirish bo'yicha uchrayotgan muammolarni o'rganish hamda ularni hal etishga qaratilgan ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalarning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi mazkur yo'nalishda chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etmoqda.

I. Sadikov tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi bo'yicha olib borgan tadqiqotida quyidagicha ta'rif bergan: "Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi bu – bank foyda olish jarayonida uning moliyaviy ko'rsatkichlari va faoliyatining ijobiy holatini ta'minlagan holda bank xizmatlari bozorida o'z mavqeini mustahkamlash orqali ichki va tashqi muhitning salbiy oqibatlariga qarshi tura olish qobiliyati" [4].

I. Omelchenko xulosasiga ko'ra, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi deganda bankning an'anaviy funksiyalarini va yangi paydo bo'ladigan funksiyalarini, tashqi ta'sirlarning mazmunidan qat'i nazar, bajarish imkoniyati tushuniladi.

S. Gadoev tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda kreditlarning baholari barqarorligi bilan bog'liq muammolarni tahlil qilib, muvozanatlashgan foiz stavkasini shakllantirishga e'tibor qaratgan. Uning fikriga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida hozirgi davrda to'lovlarning maqsadli ketma-ketligi qo'llanilmoqda. Ushbu ketma-ketlikda korxonaning davlat byudjeti oldidagi qarzdorligini to'lashga ustuvorlik beriladi. Shu sababli, davlat byudjeti oldida soliqlar bo'yicha muddati o'tgan qarzdorligi bo'lgan korxonalar kreditlar bo'yicha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshira olmaydi. Bu esa kredit olmoqchi bo'lgan va kredit olgan mijozlarning davlat byudjeti oldidagi qarzdorligini va ushbu qarzdorlikni o'z vaqtida to'lay olish imkoniyatlarini baholash zaruriyatini yuzaga keltiradi, deb ta'kidlaydi [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga doir ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish uchun empirik va nazariy usullar qo'llanildi. Statistik ma'lumotlar rasmiy manbalardan olinib, ularning dinamikasi ekonometrik va komparativ tahlil asosida o'rganildi. CAMELS reyting tizimi indikatorlari tahlil qilinib, banklarning moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'siri baholandi. Shuningdek, ekspert baholash va tendensiyalar prognozi orqali bank sektorining barqarorligi yuzasidan xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy sharoitlar tijorat banklari uchun rivojlanishning yangi imkoniyatlarini ochish bilan birga, ularning moliyaviy barqarorligi uchun xavflarni ham o'z ichiga oladi. Chunki banklar o'zgarigan makroiqtisodiy sharoitlarga moslashishga majbur. Natijada tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi, ya'ni mijozlar, mulkdorlar, xodimlar va nazorat organlari oldidagi barcha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarish hamda ularning faoliyatining uzluksizligini ta'minlash qobiliyati zaiflashishi mumkin. Bu holat moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari orqali baholanadi.

Dunyo banklari tajribasida CAMELS reyting tizimi orqali tijorat banklarining moliyaviy barqarorligiga baho berish amaliyoti keng qo'llaniladi. Ushbu reyting tizimi bank kapitali va uning yetariligi, aktivlar sifati, boshqaruv darajasi, daromadlilik, likvidlik hamda bozor risklariga sezgirlik kabi mezonlar bo'yicha baholashni o'z ichiga oladi. CAMELS reyting tizimi AQSh Federal zaxira tizimi, Depozitlarni sug'urtalash federal korporatsiyasi va Pul muomalasi nazoratchisi tomonidan ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy qilingan.

Har bir komponent besh balli tizim bo'yicha baholanadi va ularning qiymatlari asosida yakuniy ko'rsatkich hisoblanadi. CAMELS texnikasidan foydalanishning afzalligi – bu standartlashtirilgan baholash usulini qo'llash imkoniyatidir. Uning har bir tarkibiy qismining reytingi bankning qaysi yo'nalishda rivojlanishi lozimligini ko'rsatadi. Kompleks baholash bank nazorati organlarining aralashuvi zarurligini aniqlashga yordam beradi.

C (Capital Adequacy) – kapitalning yetariligi.

A (Asset Quality) – aktivlar sifati. Ushbu tizim muammoli kreditlarning moliyaviy ta'siriga e'tibor qaratib, aktivlarning "qaytarilish" darajasini baholaydi.

M (Management) – bank boshqaruvi. Ushbu tizim ish natijalarini baholash, qonun va ko'rsatmalarga rioya qilish hamda qabul qilingan nazorat tizimi asosida bank menejmenti sifatini belgilaydi.

E (Earnings) – rentabellik. Ushbu tizim bank faoliyati samaradorligini baholaydi va bankning kelajakdagi rivojlanishi uchun yetarli darajada foyda mavjudligini aniqlaydi.

L (Liquidity) – likvidlik. Ushbu tizim bankning o'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish qobiliyatini baholaydi.

S (Sensitivity to Market Risk) – bozor xavfiga sezgirlik. Ushbu tizim bank faoliyatiga ta'sir qiluvchi asosiy bozor xatarlarini, jumladan foiz stavkasi, valyuta xavfi va rentabellikni yo'qotish xavfini aniqlaydi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, tijorat banklari har bir komponentni chuqur tahlil etishi, ularni o'rganishi hamda asosiy ko'rsatkichlarini yaxshilash choralari ko'rib borishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu usul bo'yicha quyidagi muammolarni qayd etish mumkin:

CAMELS tizimidagi ko'rsatkichlarning soni ortiqcha bo'lib, ularni hisoblash murakkab;

Ba'zi ko'rsatkichlar bir-biriga zid bo'lib, bu esa bankning moliyaviy barqarorligini baholashda qiyinchilik tug'diradi;

Umumiy pozitsiyaga aniq baho berish qiyin, chunki bu bahoni aniqlashning qat'iy chegaralari mavjud emas.

Umuman olganda, risk omillari CAMELS tizimining klassik tarkibiy qismlaridir, ammo boshqaruv sifati ko'rsatkichlari biznes tahlili bilan almashtirilishi mumkin. CAMELS reyting tizimiga ko'ra, har bir bank uchun oltita komponent bo'yicha raqamli reyting belgilanadi va ushbu komponentlarning har biri uchun reyting asosida keng qamrovli reyting ballari aniqlanadi. Reyting tizimining har bir komponenti besh balli shkala bo'yicha baholanadi, bunda:

"1" ball – bankning holati "yuqori";

"2" ball – bankning holati "barqaror";

"3" ball – bankning holati "qoniqarli";

"4" ball – bankning holati "zaif, tanqidiy";

"5" ball – bankning holati "qoniqarsiz" deb baholanadi (2-rasm).

2-rasm. Tijorat banklari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari.

Mazkur rasmda davlat ulushi mavjud bo'lgan va davlat ulushi bo'lmagan banklar faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari, jumladan ularning aktivlari, kreditlari, depozitlari va kapitali hajmi dinamikasi hamda ushbu ko'rsatkichlarning chet el valyutasidagi qismining milliy valyutadagi ekvivalenti keltirilgan.

Aktivlar – kassadagi naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari, Markaziy bank va boshqa banklardagi mablag'lar, investitsiyalar, qimmatli qog'ozlar, kredit qo'yilmalari, lizing va faktoring operatsiyalari, asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar, aktivlar bo'yicha hisoblangan foizlar, hisoblangan foizsiz daromadlar, valyuta pozitsiyalari, bankning boshqa xususiy mulklari va boshqa aktivlardan iborat.

Kreditlar (kredit qo'yilmalari) – mulkchilik shaklidan qat'i nazar, korxonalar, tashkilot, muassasa, xo'jalik shirkatlari va jamiyatlarga, hukumatga, budjet tashkilotlariga, boshqa tijorat banklariga, jismoniy shaxslarga va yakka tartibdagi tadbirkorlarga kredit berish qoidalari hamda kredit shartnomasiga muvofiq ajratilgan qisqa muddatli (berilgan sanadan boshlab 1 yilgacha) va uzoq muddatli (berilgan sanadan boshlab 1 yildan ortiq muddatga) kreditlarni, shuningdek ular bilan amalga oshirilgan lizing va faktoring operatsiyalarini (hukumat, budjet tashkilotlari va jismoniy shaxslar bundan mustasno) o'z ichiga oladi.

Depozitlar – hukumat va turli darajadagi budjetlar qaramog'idagi budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha, budjetdan tashqari fondlarning, mulkchilik shaklidan qat'i nazar, korxonalar, tashkilot, muassasa, xo'jalik shirkatlari va jamiyatlarining, jismoniy shaxslarning, yakka tartibdagi tadbirkorlarning va boshqa mijozlarning talab qilib olinguncha saqlanadigan, jamg'arma va muddatli depozitlari hamda banklar tomonidan chiqarilgan jamg'arma va depozit sertifikatlaridan iborat.

Kapital (xususiy kapital) – ustav kapitali, qo'shimcha kapital, zaxira kapitali va taqsimlanmagan foydadan tarkib topadi.

O'zbekiston Respublikasida 2023-yilda faoliyat olib borgan 35 ta bank jami qariyb 12 trln 373 mlrd so'm foyda olgan. Bu 2022-yil yakunlari bo'yicha ko'rsatkich (9 trln 993 mlrd so'm)dan qariyb 2,4 barobar ko'pdir.

O'z faoliyatini 2023-yilda boshlagan uchta bank – Yangi Bank, Arex Bank va Hayot Bank, shuningdek, katta ehtimol bilan AVO Bank (sobiq O'zagroeksportbank) o'tgan yilgi faoliyatini moliyaviy zarar bilan yakunlagan (3-rasm).

3-rasm. 2024-yilda bank tizimining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari.

Mazkur rasmda bank tizimi moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari, jumladan, bank kapitali yetarliligi, aktivlar sifati, aktiv va kapital daromadliligi, likvidliligi hamda boshqa bir qator ko'rsatkichlar keltirilgan.

Regulyativ kapital – bank faoliyatini tartibga solish va prudensial normativlar hisob-kitobini amalga oshirish maqsadida hisob-kitob qilish yo'li bilan aniqlanadigan bank kapitali.

Muammoli kreditlar va mikroqarzarlar – “qoniqarsiz”, “shubhali” va “umidsiz” deb tasniflangan kreditlar va mikroqarzarlar.

Sof foyda miqdori bo'yicha yetakchi 10 ta bank nomlari 2022-yil yakunidagidan deyarli o'zgarmagan. Faqatgina Aloqabank yetakchi “o'ntalik”da Biznesni rivojlantirish bankining o'rnini egallagan. Ipoteka-bankning xususiylashtirilgani hisobiga bu yil “yetakchi o'ntalik”ning 6 tasi davlat tasarrufida bo'lmagan banklar hisoblanadi.

Xususan, ushbu 10 ta banklar:
O'zmilliybank (1 716,5 mlrd so'm),
Kapitalbank (1 629,7 mlrd so'm),
Hamkorbank (1 200,2 mlrd so'm),
O'ztijoratqurilishbank (911,7 mlrd so'm),
Ipoteka-bank (818,9 mlrd so'm),
Trastbank (800,3 mlrd so'm),
Agrobank (750,9 mlrd so'm),
Ipak Yo'li banki (740,1 mlrd so'm),
Orient Finans bank (608,1 mlrd so'm),
Aloqabank (607,7 mlrd so'm).

2023-yil yakunida sof foyda darajasini 2022-yilga nisbatan sezilarli darajada oshirishga erishgan quyidagi banklarni alohida qayd etish mumkin:

Xalq banki (31 barobar),
Tenge bank (9 barobar),
Anor bank (3,4 barobar),
Aloqabank (2,7 barobar),
Asaka bank (2 barobar),
KDB Bank O'zbekiston (2 barobar).

Shuningdek, 2022-yilni zarar bilan yakunlagan bo'lsa-da, 2023-yilda ijobiy natijaga erishgan quyidagi banklar ham diqqatga sazovor:

Oktobank (74,7 mlrd so'm),
TBC Bank (40,2 mlrd so'm).

Bugungi kunda AT "Turonbank" bank aktivlari O'zbekiston Respublikasi bank tizimi jami aktivlari ichida 1,5 foiz ulushi bilan 15-o'rinda, kapitali bo'yicha esa yalpi bank kapitalida 3,3 foiz ulush bilan 9-o'rinda joylashgan (2024-yil 01-yanvar holatiga).

O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashdagi muammolardan biri – joriy moliyaviy barqarorlikning pasayishiga olib keladigan omillardan biri bu joriy xizmat ko'rsatishni ta'minlash uchun zarur bo'lgan aylanma mablag'larning yetishmasligidir. Hisob-kitob, valyuta va boshqa bank hisobvaraqlarida mavjud mablag'larning yetishmasligi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

So'nggi o'n yil ichida ichki iqtisodiyot tovarlarga bo'lgan talabning pasayishi, mahalliy tovarlar va xizmatlarning raqobatbardoshligi yetarli emasligi hamda ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish uchun rag'batlarning yetishmasligi tufayli bir qator jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Aksariyat tijorat banklarining bankrotligi inqirozli vaziyatlarni bartaraf etish yoki o'z majburiyatlarini to'lash uchun moliyalashtirish manbalari va zarur miqdordagi kapital hamda aktivlarning yetishmasligi bilan bog'liq.

Bundan tashqari, banklarning moliyaviy barqarorligi investitsiya faolligini oshirishga, tadbirkorlikni rivojlantirishga va umuman iqtisodiyotning o'sishiga yordam beradi. Shu sababli, tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash mamlakatning iqtisodiy farovonligi va barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Bizning fikrimizcha, tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashda banklarning moliya sohasidagi o'zaro ta'sirini optimallashtirish hamda markazlashtirilmagan mablag'larni shakllantirish va taqsimlash samaradorligini oshirishga qodir bo'lgan moliyaviy mexanizm ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.05.2020 yildagi "2020 – 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" PF-5992-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4811025>
3. Billi R.M., Vredin A. Monetary Policy and Financial Stability – A simple story. Sveriges Riksbank Economic Review, 2014, vol. 2, pp. 7–22.
4. Sadikov Iskandar Gayratovich. "Jahon bank amaliyotida tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholash modellari". "Ekonomika i sotsium" elektron jurnali. №5(120) 2024-yil
5. Омельченко И.И. Финансово экономическая стабильность как составная часть организационно экономической устойчивости предприятий // Вестник машиностроения. 2017. № 4. С. 65.
6. Gadoyev S.J. Tijorat banklari kreditlarining baholari barqarorligini ta'minlash imkoniyatlari. // Formation and Development of Pedagogical Creativity: International Scientific-Practical Conference (Belgium). 2023. Vol. 1. P. 67-69.

7. 2024-yil "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik byulleteni".
8. Данилова Н.Л. Анализ финансовой устойчивости предприятия [Электронный ресурс] // Ассоциация «Открытая наука». Выпуск № 2. 2014
9. Ендовицкий Д.А., Ендовицкая А.В. Системный подход к анализу финансовой устойчивости коммерческой организации // Экономический анализ: теория и практика. 2005. № 6 (39)
10. Вурханов А.У. "Banklar moliyaviy barqarorligi: nazariya va amaliyot". Monografiya. T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2019. 160 b.
11. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа / [Текст]: А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. - М.: ИНФРА-М, 2015.
12. Баканов М.И. Методы финансового планирования и прогнозирования на предприятиях / О. А. Лаенко // Вестник Прикамского социального института. – 2016. – № 2. – С. 52-55.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>